

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИКЛАДАННЯ ПОНЯТТЯ «ЛАНДШАФТНЕ РІЗНОМАНІТТЯ» НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Коптєва Т.С.

PhD Природничі науки спеціальність 103 Науки про Землю
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: koptevatania36@hnpu.edu.ua

На тлі, сучасних викликів методика викладання географії потребує змін і введень нових понять у шкільну освіту. У шкільній освіті запровадження терміна «ландшафтне різноманіття» трапляється нечасто, в освітніх установах і в їхніх освітянських програмах нещодавно почав функціонувати термін «ландшафт», поглибленого вивчення як такого немає. Але на сьогодні виникає велика кількість різних видозмінених (антропогенних) ландшафтів, які виникають із розвитком сучасного світу. Тому виникає потреба у вивченні різноманітності ландшафтів у шкільній освіті.

Те, що вивчалось 50 років тому, стрімко змінено, натуральні ландшафти поступово змінюються на антропогенні. Тому і в календарно-тематичному плануванні потрібно детальніше вивчати про ландшафт і його структуру. Поверхнево у 8 класі учні вивчають узагальнений ландшафт, тема 7 «Ландшафти України» розрахована на 10 годин, у цій темі розглянуто «Ландшафт як просторово-цілісна система». «Районування природних ландшафтів, їх відображення на картах». «Антропогенні ландшафти». «Карта «Ландшафти». Дослідження К. Геренчука». «Лісостепова зона України». «Зона степів України». «Використання та охорона рівнинних ландшафтів». «Гірські ландшафти України, особливості їх зміни з висотою». «Українські Карпати». «Гірські ландшафти Карпат». «Охорона ландшафтів гірських областей». «Кримські гори, використання та охорона ландшафтів». «Чорне море». «Азовське море». Але на вивчення антропогенних ландшафтів виділено лише 1 годину.

В 11 класі в темі 2 «Географічна оболонка Землі» вивчається антропосфера, але ландшафтне різноманіття не згадується.

Ландшафтне різноманіття – це вся реально існуюча на земній поверхні множинність ландшафтних комплексів [1]. Визначення різноманітності ландшафтних комплексів у загальних рисах схоже з визначенням біологічної різноманітності, тобто в її основу покладено визначення кількості класів, родин, родів, видів ландшафтів на певній території [3].

Спостерігаючи за учнями, розуміємо, що все, що стосується ландшафтів, учням на уроках складно засвоїти, тому саме під час вивчення цих тем пропонуємо інтегровані технології, які використовуються у вигляді інтерактивних вправ на різних етапах уроку: «Коло ідей», «Мозковий штурм», «Мікрофон» – на етапі актуалізації опорних знань і на етапі підбиття підсумку уроку; «Ажурна пилка», «Робота в групах», «Навчаючи, учуся», «Ти мені – я тобі» – на етапі засвоєння нового матеріалу (головне, щоб він був посильний для самостійного опрацювання); «Акваріум», «Коло ідей», «Займи позицію», «Дебати» – на етапі рефлексії. І також технологія графіки, що яскраво виражає сутність, будову ландшафту, чим сприятиме зрозумілішому висвітленню теми про ландшафтне різноманіття [2]

У сучасних умовах освіти вивчення ландшафтного різноманіття варто здійснювати передусім за допомогою інтерактивного навчання, а саме інноваційної платформи «*Mozaik 3D моделювання*». Ця платформа, досить влучно, цікаво та ілюстративно відтворює ландшафти, за допомогою певних пристроїв платформи можна спостерігати, як впливає людська діяльність на натуральні ландшафти, внаслідок чого утворюються антропогенні. Як приклад, на рис. 1. і рис. 2 відображена платформа «*Mozaik 3D моделювання*», яка детально демонструє антропогенні (карстовий та дорожній) ландшафти.

Рис. 1. Карстовий ландшафт.

Рис. 2. Дорожній ландшафт.

Отже, на сьогодні різноманітність антропогенних ландшафтів досить велика і потребує набагато більшої уваги в шкільній програмі з географії, тому потрібно запровадити на регіональному рівні вивчення ландшафтів своєї місцевості і їх різноманіття. Було б доцільно включити й виокремити тему в календарно-тематичному плануванні як «Ландшафтне різноманіття своєї

місцевості», проводити вивчення теми в різних інноваційних технологіях, наприклад: технологія особистісного зорієнтованого навчання, ігрові технології навчання, технологія розвивального навчання, технологія проблемного навчання, технологія розвитку критичного мислення, дослідницькі технології.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гриневецький В. Т. До обґрунтування основних понять і методології досліджень ландшафтного різноманіття України. *Український географічний журнал*. 2000. № 2. С. 8–13.

2. Денисик Г. І., Коптева Т. С. Поняття «ландшафтне різноманіття» і сучасні проблеми його дослідження у гірничопромислових ландшафтів Криворіжжя та у процесі викладання географії в школі. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2018. Вип. 51. С. 37–43.

3. Коптева Т. С. The concept of «landscape diversity» and contemporary problems of its research in the mining landscape of Kryvyi Rih region. *Наукові записки ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія: Географія*. 2019. Вип. 31 (3–4). С. 37–44.